

**ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИК ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

**POSSIBILITIES FOR CREATING UNIFORM INSTRUMENTS OF
CLUSTERING OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION**

МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА,

Государственный университет управления.

ХРЕБТОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ,

Белорусский государственный технологический университет.

MEDVEDEVA OLGA EVGENIEVNA,

State University of Management.

KHREBTOV ALEXANDER VALENTINOVICH,

Belarusian State Technological University.

В статье проведен анализ уровня кластеризации экономик стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), включая инновационную сферу. Определены основные инструменты проводимой кластерной политики. Выявлены основные проблемные точки и предложены наиболее перспективные инструменты, позволяющие «запустить» интеграционные процессы в сфере кластеризации экономик стран ЕАЭС за счет кросс-кластерных взаимодействий на основе принципа коллаборации. Также рассмотрена законодательная база ЕАЭС, формирующая в настоящее время кластерный подход к экономике, выявлена ее недостаточность для создания единого подхода к кластерной политике стран ЕАЭС и предложены направления ее совершенствования.

The article analyzes the level of clustering of the economies of the countries that are members of the Eurasian Economic Union (EAEU), including the innovation sphere. The main tools of the cluster policy are defined. The main problem points are identified and the most promising tools are proposed to "launch" integration processes in the field of clustering of the economies of the EAEU countries through cross-cluster interactions based on the principle of collaboration. The legislative framework of the EAEU, which currently forms a cluster approach to the economy, is also considered, its insufficiency for creating a unified approach to the cluster policy of the EAEU countries is revealed, and directions for its improvement are proposed.

Ключевые слова: *кластеризация, инструменты, кластерная политика, кросс-кластерные взаимодействия, коллаборация, инновации.*

Key words: *clustering, tools, cluster policy, cross-cluster interactions, collaboration, innovation.*

Переход к шестому технологическому укладу и развитие инновационных экономик привели к возникновению новых организационных форм взаимодействия предприятий, локализованных в определенных границах и на определенных территориях. Такими формами в последнее время стали инновационные кластеры и разнообразные кластерные образования, включая промышленные экосистемы, наднациональные кластеры и коллаборации, а также разнообразные технологические парки и акселераторы.

Под воздействием развития новых и новейших цифровых технологий происходит отход от традиционных положений кластерной теории Портера, согласно которой кластеры имеют строгую географическую привязку, за счет развития кросс-кластерных взаимодействий вне территориальных границ кластера и, тем самым, создающих значительный прирост добавочной стоимости. Промышленные кластеры преобразуются в инновационные и мультиотраслевые, организованные по принципу коллабораций с привлечением научных и образовательных организаций. Переход на принцип коллаборации большей частью происходит стихийно как на более экономичный способ функционирования предприятий во всех сферах деятельности, включая инновационную.

В связи с этим стратегическим направлением в интеграционных процессах стран ЕАЭС должно стать формирование не только региональных промышленно-инновационных кластеров, но и сетевых кросс-кластерных взаимодействий между ними и внешними партнерами. И прежде всего, это касается взаимодействий и сотрудничества в сфере высоких технологий. Кластеры, созданные в высокотехнологичной сфере интегрирующихся стран в рамках создания единого инновационного пространства, могут обеспечить прорыв в мировую экономику, если и не через встраивание в цепочки добавленной стоимости, то через формирование своих «новых» цепочек. В научной зарубежной литературе только начинается исследование процессов кросс-кластерных взаимодействий. Создание методологии и инструментов, обеспечивающих кросс-кластерные взаимодействия на территории ЕАЭС заложит основы для углубления процессов интеграции на основе получения синергетического эффекта от кросс-кластерного взаимодействия.

Кластеры довольно давно используются в качестве действенного инструмента социально-экономического и территориального развития стран и регионов. Лидером по их применению является Евросоюз. Благодаря грамотной кластерной политике, на долю кластеров в ЕС приходится 39% всех рабочих мест. Из-за концентрации финансовых, производственных, технологических, кадровых и прочих ресурсов деятельность «кластерных» компаний оказывается более эффективной. Поэтому их сотрудники получают на 10% больше своих коллег, работающих вне кластеров. В результате 55% общей суммы зарплат в Евросоюзе приходится на долю кластеров.

Причинами успеха кластеров европейские аналитики считают наличие критической массы работающих в них предприятий, взаимосвязанность отраслей, выгодное географическое положение и наличие конкурентных преимуществ.

В странах ЕАЭС данный процесс перехода к кластерной модели инновационного развития только начался, многие апробированные международной практикой инструменты кластеризации экономики не развиты или отсутствуют. Поэтому выработка таких инструментов и является актуальной темой исследования

Методы и материалы

В качестве метода исследования применен традиционный анализ различных источников и синтез полученных сведений применительно к решению поставленных задач. В качестве источников рассмотрены публикации по теме исследования, нормативно-правовые документы стран, входящих в ЕАЭС, материалы Евразийской экономической комиссии, материалы Минпромторга России, а также статистические данные.

Результаты

Анализ кластеризации экономики в странах ЕАЭС, включая инновационную сферу

Кластеризация экономик ЕАЭС самым тесным образом связана с интеграционными процессами, которые имеют давнюю историю, еще со времен Советского Союза и в основе которых была модель создания территориально-производственных комплексов по концепции Н.Н. Колосовского [1]. Собственно, сама современная политика кластеризации в России и странах ЕАЭС относительно молода по сравнению с Европейской и американской. В боль-

шинстве стран ЕАЭС она начала проводиться, начиная с 2013-2014 года, а в России с 2012 года. Этим объясняется ее слабое развитие и относительно небольшое количество кластеров по сравнению с Евросоюзом. В Евросоюзе насчитывается около 3000 кластеров [2]. В США имеется почти 2 тысячи так называемых «думающих танков» – научно-исследовательских организаций, выполняющих работы как фундаментального, так и прикладного характера, и выступающими перфективными ядрами инновационных кластеров. В ЕАЭС официально кластеров насчитывается всего около 135-140. Поэтому в международных рейтингах кластеризации экономик странам ЕАЭС отводятся низкие места. Так, по уровню развития кластеров Армения занимает в мировом рейтинге 72-е место, Россия – 95-е, Таджикистан – 100-е, Казахстан – 120-е, а Киргизия – 135-е. По уровню кластерной концентрации Россия оценивается всего в 0,3 доли единицы [3].

В то же время Всемирная организация интеллектуальной собственности выделяет группу стран с низким и средним доходом, где инновационная деятельность развивается стремительно. В их число входит Россия, Китай, Бразилия и Аргентина. В 2018 году рост инновационной активности составил в Китае 11%, в России – 10%, в Индии – 8% [4] (рис.1).

Рис. 1. Рост и падение патентов и заявок по двум группам стран с высоким и средним уровнем дохода [4].

По уровню эффективности инновационной деятельности такие страны ЕАЭС как Россия, Армения и Беларусь отнесены к соответствующим им по уровню развития другим странам [5].

Сейчас в ЕАЭС началась активизация процессов кластеризации экономики, в том числе на основе развития инновационных кластеров и кластерных структур. Так, кроме кластеров на территории ЕАЭС насчитывается более 5205 объектов индустриально-инновационной инфраструктуры государств-членов ЕАЭС [6]. В том числе, на территории Армении находится 31 объект, на территории Республики Беларусь – 448 объектов, на территории Казахстана – 341, на территории Кыргызской Республики – 43 объекта, на территории России - 4342 или 83%. Это практически соответствует доли кластеров в процентном выражении по всем странам ЕАЭС, а также говорит о преобладании России в данной сфере, что соответствует размеру ее экономики.

Данные объекты создают реальную инфраструктурную основу для формирования инновационных кластеров при обеспечении их современными инструментами кластерной политики, преимущественно различных электронных платформ обмена информацией и колла-

борационных хабов (по аналогии с Евросоюзом) для развития кросс-кластерных взаимодействий на пространстве ЕАЭС.

По экспертным оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) объем коммерческих закупок, которые размещаются в странах ЕАЭС через различные электронные платформы, сейчас составляют более 35-40 триллионов рублей в год в то время, как объем взаимных закупок в рамках ЕАЭС через совместные электронные торговые площадки ничтожно мал [7]. Это говорит о неэффективности проводимой кластерной политике и необходимости развивать современные цифровые технологии взаимодействия.

Потенциал использования внешних торговых связей стран ЕАЭС также значителен. В 2021 году оборот внешней торговли товарами со странами вне ЕАЭС составил в \$844,2 млрд. [8] или около 6 трлн. рублей по текущему курсу на тот период. В том числе, экспорт товаров – \$525,7 млрд и импорт – \$318,5 млрд. При этом внешний спрос на товары из стран вне ЕАЭС превысил валовой спрос государств-членов на товары, произведенные в ЕАЭС, что говорит о хороших условиях для налаживания кросс-кластерных взаимодействий со странами, не входящими в ЕАЭС. Однако структура экспорта и импорта ЕАЭС говорит о том, что в ней преобладает Европейский Союз (в среднем около 40-30%), что потребует ускоренной переориентации торговых и иных коммуникаций на другие страны в условиях современной санкционной политики, проводимой странами Запада.

В то же время объем взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС в 2021 году пока незначителен на фоне общего объема внешнеторговых операций и составляет всего около 8,5% (\$72,6 млрд. или 5344,4 млрд. рублей), что также говорит о значительных внутренних резервах, учитывая переориентацию экономики России на развитие импортозамещения под воздействием происходящих политических событий.

Основными драйверами кластеризации ЕАЭС являются: Россия, Беларусь, Казахстан.

Лидером по развитию кластеров в ЕАЭС является Россия, где сегодня действуют 119 кластеров, охватывающих 28 отраслей экономики [9]. Из общего количества кластерных образований 31 являются инновационными и 44 – промышленными, функционирующие в основных отраслях экономики РФ. Однако, учитывая мировую тенденцию преобразования промышленных кластеров в инновационные, последние также являются базой для развития инноваций и преобразования в инновационные кластеры по факту, а не по юридическому признанию. Также выделяется 12 кластеров мирового уровня по состоянию на 2019 год [10]. Согласно данным Минпромторга [11]. В России помимо кластеров насчитывается 426 индустриальных парков и технопарков. Однако данные о количестве кластеров, представляемые разными источниками, разнятся. Так, согласно Кластерной обсерватории, Высшей школы экономики (ВШЭ) в стране всего 115 кластеров [12], а не 119, как указывается Минпромторгом России.

В России кластерное развитие на федеральном уровне регулируют два ведомства – Минэкономразвития России и Минпромторг России. Минэкономразвития России осуществляет программную поддержку инновационных территориальных кластерных образований (ИТК). Минпромторг России осуществляет собственную программную поддержку промышленных кластеров. Также интересны отдельные проекты, развиваемые этими ведомствами, а именно: проект «Развитие инновационных кластеров –

лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» Минэкономразвития России [10] и программа поддержки промышленных кластеров Минпромторга России, ориентированная на импортозамещение за счет создания цепочки добавленной стоимости в кластерах.

Однако обе инициативы обладают одним существенным недостатком – непрозрачностью выделения средств поддержки и информационной доступности. В целом этими же не-

достатками обладают все инструменты, программы и проекты по формированию и развитию кластеров в России, включая и нормативно-правовое регулирование.

Наиболее современным инструментами кластерной политики России является ГИС проект «Карта промышленных парков, технопарков **России**» [11] (рис. 2) и Кластерная обсерватория ВШЭ [12]. Но и они обладают существенными недостатками, основными из которых являются недостаточная информативность и несвязность между собой и другими цифровыми платформами стран ЕАЭС.

Рис. 2. Карта промышленных парков, технопарков и кластеров России [11].

В Казахстане действуют шесть специализированных территориально-отраслевых кластеров и один национальный, предназначенный для диверсификации экономики западного региона (рис. 2).

<p>Строительный кластер, Карагандинская область</p> <p>Повышение качества строительных материалов, работ и услуг, и освоение новых трендов в строительном секторе</p> <ul style="list-style-type: none"> Освоение строительства энергоэффективных и умных объектов, развитие сегмента реконструкции и модернизации зданий Проведение анализа перспективных рынков сбыта Создание центра компетенций и центра сертификации Сотрудничество с испанскими компаниями 	<p>Фармацевтический кластер, Туркестанская область</p> <p>Повышение доли на собственной рынке на 20% и выход на экспорт</p> <ul style="list-style-type: none"> Развитие фито-препаратов и БАВов Создание исследовательской лаборатории Создание центра компетенций Развитие местного растительного сырья Проведение исследования экспортных рынков Организованная вывозка фито-продукции с привлечением корейских компаний 	<p>Мебельный кластер, г. Алматы</p> <p>Повышение доли на собственной рынке в два раза и выход на экспорт</p> <ul style="list-style-type: none"> Развитие сегмента контрактной мебели Повышение качества через стандартизацию Создание Центра компетенций с уклоном на дизайн Создание шоу-румов в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент Проведение исследования по плитному материалу Кооперация с дизайнерами и застройщиками
<p>Мукомольный кластер, Костанайская область</p> <p>Диверсификация экспортного рынка мукомольной продукции</p> <ul style="list-style-type: none"> Оказание содействия в развитии рынка сервис-услуг Привлечение грантовых ресурсов ЕС на развитие Организация мониторинговых исследований по состоянию рынка мукомольной продукции в потенциально интересных для экспорта странах Содействие в применении новых технологий по расширению линейки продукции 	<p>Кластер по переработке молока, Акмолинская область</p> <p>Заполнение внутреннего рынка натуральными продуктами и обеспечение продовольственной безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> Привлечение грантовых ресурсов ЕС на развитие Исследование по рациональному использованию кормовых угодий и земель Создание Центра компетенций Исследование рынка Технологический аудит предприятий Улучшение позиционирования на рынке собственного бренда 	<p>Туристический кластер, Алматинская область и г. Алматы</p> <p>Повышение качества и доступности туристических продуктов и услуг</p> <ul style="list-style-type: none"> Содействие в разработке и внедрения минимальных стандартов и системы оценки качества туристической отрасли Создание Центра компетенций с учетом потребностей бизнеса Оказание содействия в совершенствовании статистического учета в туризме Повышение цифровой доступности услуг туроператоров и других туристических организаций региона путем запуска онлайн платформ/портал.

Источник: Казахстанский центр экспорта и индустрии (QazIndustry)

Рис. 3. Цели отраслевых кластеров Казахстана [9].

Несмотря на то, что по уровню развития кластеров Казахстан стоит на 120-м месте в мире, он выбивается в лидеры инновационного развития по региону Центральная Азия и входит в тройку ведущих стран данного региона (рис. 3).

Рис.4. Глобальные лидеры в области инноваций в 2020 г. [13].

В Белоруссии к настоящему времени созданы четыре кластера в области приборостроения, медицины и фармацевтики, ИТ-технологий и формируются еще четыре в сфере энергетики и зеленых технологий. Недавно начал формироваться кластер беспилотной авиации.

В Армении также действуют четыре кластера, существующие в форме свободных экономических зон. Специализируются они на высоких и ИТ-технологиях, ювелирном деле, а также на развитии торгово-экономических отношений с Ираном. Опыт создания кластерных структур в Армении такой же недавний, как и в Белоруссии – с 2013. Поэтому таких образований немного - всего четыре:

- 1) СЭЗ «АЛЬЯНС» – объединяет высокотехнологичные производства, информационные технологии.
- 2) СЭЗ «ECOS» – объединяет организации, направленные на развитие цифровой бизнес-среды и производства инновационных технологических продуктов и услуг за счет привлечения и развития высокотехнологических стартапов со всего мира.
- 3) СЭЗ «Меридиан» – направлена на развитие ювелирного дела.
- 4) СЭЗ «Мегри» – направлена на развитие торгово-экономических отношений с Ираном и позиционирования Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и Грузией [9].

В Киргизии кластеры в настоящее время фактически отсутствуют, существуя лишь в виде концепции. При этом анализ показывает наличие значительных конкурентных преимуществ. В Киргизии, например, кластеры могут быть созданы в сфере легкой, добывающей промышленности и сельского хозяйства.

Законодательная база процесса кластеризации стран ЕАЭС

Кластеризация экономик стран ЕАЭС происходит в рамках процесса интеграции, зафиксированном в Договоре о Евразийском экономическом союзе [14].

Договор подписан в г. Астане 29.05.2014 г и действует в ред. от 01.10.2019 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021. То есть, документ достаточно новый и отражает современные тенденции, происходящие в мировой экономике.

Основными направлениями интеграции в ЕАЭС [15] являются: агропромышленная интеграция; промышленная кооперация; энергоэффективность и «зеленый» рост; транспорт и инфраструктура; инновации и научно-техническое сотрудничество в ЕАЭС; единый финансовый рынок; цифровая повестка евразийской; торговая политика; кросс-кластерных взаимо-

действия. Приведенный список направлений достаточно обширен. Также юридическим основанием для развития инновационной кластеризации в ЕАЭС является нормативно-правовая база научно-технического сотрудничества [16], хотя напрямую в ней о кластеризации не говорится. К такой базе относятся:

1. Положения статьи 4 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в которой в качестве одной из целей Союза отмечена всесторонняя модернизация.

2. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 года № 28 – в качестве одного из основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2030 года определено инновационное развитие и модернизация экономики (направление 3).

3. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденные Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12. В данном документе предусмотрено 11 направлений развития евразийской экономики и 332 мер и механизмов, а также совместных научно-технических программ, в том числе:

- обоснование приоритетов и целевых программ научно-технического развития;
- реализация государствами-членами совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами евразийской интеграции;
- разработка и реализация стратегической программы научно-технического развития «рамочного» характера на долгосрочный период;
- создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов, инвестиционных и научно-технологических консорциумов;
- разработка рекомендаций по научно-техническому развитию;
- реализация согласованных государствами-членами совместных программ и высокотехнологичных проектов с привлечением международных институтов развития – Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития;
- мониторинг технологических разработок инновационных компаний и внедрение современных методов технологического прогнозирования в целях информационного обеспечения развития экономик государств-членов на передовой технологической основе, взаимное информирование о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований;
- проведение совместных исследований государств-членов в сфере научно-технологического и инновационного развития на основе совместно определяемых приоритетов научно-технического прогресса;
- взаимное информирование о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований;
- определение критериев организации совместных исследований и инновационных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес;
- реализация программы повышения квалификации исследователей (включая магистрантов, аспирантов) посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах государств-членов;
- формирование национальных баз данных информации по науке, в том числе технологий, по единому межгосударственному кодификатору;
- использование инструментов ЕАБР и ЕФСР для стимулирования применения энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- распространение «умных» энергоэффективных технологий;
- обмен передовым опытом и информацией о методах практической работы по обеспечению устойчивого развития и развития программ «зеленой» экономики;
- взаимодействие государств-членов в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды;

– разработка Концепции внедрения принципов «зеленой» экономики в ЕАЭС.

В настоящее время в ЕАЭС приступили к созданию единой цифровой платформы, позволяющей повысить эффективность сотрудничества стран-участниц союза. Так, принята Концепция создания условий для цифровой трансформации промышленности и формирования единого цифрового пространства [17]. В рамках этой концепции, ожидается создание наднациональной Евразийской цифровой платформы, а также, цифровая модернизация промышленности государств-членов ЕАЭС.

Евразийская цифровая платформа должна будет предусматривать создание комплексной системы, охватывающей все вопросы промышленной кооперации и трансфера технологий. Наиболее важными элементами платформы должны стать: мониторинг субсидий для промышленного сектора; данные об инвестициях, страховых услугах; доступ к геоинформационной системе – промышленному атласу.

Также планируется реализовать проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации, и трансфера технологий» [18]. Данная сеть должна быть близка к апробированным в Евросоюзе платформам, но с учетом отечественных реалий, а также с учетом новой санкционной политики Запада и накладываемых на отечественный бизнес финансовых, технологических и логистических ограничений. Проект предполагает развитие таких сервисов, как госзакупки, сертификация товаров и услуг, возможностей кредитования, таможенные услуги, в том числе на территориях нескольких стран. Уже имеется опыт создания подобных сервисов для организации взаимодействия партнеров на территории Узбекистана и Индии.

Основная задача кластерной политики ЕАЭС – создание безбарьерной среды и свободное движение капитала и трудовых ресурсов на территории стран ЕАЭС.

Для учета национальных интересов и инновационного развития экономик стран Союза предполагается опробовать новейшую кросс-кластерную модель мобильной организации высокотехнологичного производства, когда производственные цеха компании будут находиться во всех странах ЕАЭС, а ключевой офис – переезжать из страны в страну ЕАЭС при необходимости без бюрократических помех.

К новым моделям кросс-кластерной политики и перехода к внеотраслевым принципам относится высказанная в 2019 году министром ЕЭК идея создания межрегиональных и межстрановых промышленных кластеров с участием стран Союза и третьих внешних стран [19].

Нормативное регулирование кластерной политики в Армении осуществляется преимущественно в виде создания свободных экономических зон (СЭЗ). Формально СЭЗ не являются кластерами в классическом понимании по Портеру. Однако с экономической точки зрения они являются новыми кластерными формами, к которым переходят во всем мире. Кластерная теория реформируется под новые требования, обусловленные процессами цифровизации, и теперь к кластерам по их функционалу относят различные формы взаимодействия организаций, включая кластерные экосистемы, СЭЗ, инновационные агломерации, акселераторы, бизнес- и технопарки.

Основным документом, регламентирующим создание и функционирование СЭЗ, является Закон Республики Армения «О свободных экономических зонах» от 18 июня 2011 г. № ЗР-193.

Согласно данному закону в Армении применяется вертикальная модель управления СЭЗ, поскольку эти образования создаются правительством и функционируют по правилам, установленным правительством.

Основным документом, регламентирующим развитие кластеров в Беларуси, является «Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь», утвержденная постановлением Совета министров Республики Беларусь от 16 января 2014 г.

Нормативным документом, направленным на развитие кластеров в Казахстане, является Указ президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 г. № 874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг.», а также межрегиональные схемы развития западного, центрального и южного регионов.

В Кыргызской республике действует Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018–2022 гг., утвержденная постановлением правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 г. № 194.

Нормативно-правовая база в сфере кластерной политики России довольно обширна. В основном это постановления правительства Российской Федерации (около 11), два федеральных закона, приказы министерств и ведомств, а также ряд других документов. Также существуют региональные документы в данной сфере. Однако программ, охватывающих определенные направления кластерной политики, а также руководств, аналогичных европейским нет.

В целом нормативно-правовая база по развитию кластеров в ЕАЭС присутствует, но она явно недостаточна для проведения современной кластерной политики, направленной на формирование инновационных экономик стран ЕАЭС, и требует своего развития и гармонизации внутри Союза с учетом происходящих в мире изменений и тенденций в кластерной политике.

Перспективные инструменты кластерной политики ЕАЭС

Для создания и применения инструментов развития кластерной политики в странах ЕАЭС можно предложить использовать современный продвинутый подход, основанный на новых принципах функционирования кластеров, заключающийся в:

- изменении взгляда на кластеры, как на группы взаимосвязанных компаний, сконцентрированных на определенной территории, и переход к понятию кластера как места сосредоточения знаний и умений в высокотехнологичных отраслях;
- применении принципа коллаборации, то есть сетевого взаимодействия структур, входящих в кластер и внешних партнеров;
- объединении в кластер различных форм организаций по принципу тройной, спирали, которая состоит из трех элементов: наука, бизнес и государственный аппарат, то есть, с привлечением научных и образовательных организаций;
- развитии кросс-кластерных взаимодействий на региональном и уровне и с внешними партнерами.

Основными инструментами реализации этих принципов, как показывает международный опыт, являются:

- применение различных цифровых и геоинформационных платформ;
- применение платформы Лоукод, обеспечивающей, визуализацию больших массивов данных для упрощения процесса их анализа и принятия решений;
- применение инструментов, обеспечивающих финансовую поддержку организаций, входящих в кластер и инвестиции в новые технологии за счет средств Евразийского банка развития и других финансовых институтов, стран, входящих в ЕАЭС.

Для реализации перечисленных принципов также надо разработать единую кластерную политику в качестве основного инструмента интеграции стран ЕАЭС, формулирующую общие и подходы, и системы оценки проводимой политики и принятия решений.

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы:

1. Кластеризация экономик стран ЕАЭС недостаточна, отстает от уровня кластеризации Евросоюза, США, Индокитая и находится в стадии своего формирования, которое началось с 2012 года и вошло в активную фазу в целом по Союзу только в последние годы, включая инновационную сферу. Лидером в процессах кластеризации является Россия, учитывая ее раз-

меры и масштаб экономики. Процесс кластеризации в странах ЕАЭС отвечает мировым трендам и практически все промышленные и другие отраслевые кластеры начинают преобразовываться в инновационные. На местном уровне начинает проявляться принцип коллаборации, то есть организации сетевых и линейных взаимодействий и вовлечение в деятельность кластеров образовательных и научных организаций.

2. Законодательная база в сфере кластеризации экономики в том или ином виде в разных странах ЕАЭС присутствует. Но она явно недостаточна, разрознена по отдельным направлениям и отраслям и не позволяет в ее текущем состоянии выстраивать единую кластерную политику в рамках ЕАЭС. Существующие правовые и нормативные документы не гармонизированы, отсутствуют целевые программы, направленные на усиление процессов кластеризации в рамках единого пространства ЕАЭС. Вопрос взаимодействия с внешними по отношению к ЕАЭС партнерами решается каждой страной отдельно, вопрос кросс-кластерных взаимодействий в правовом поле не регламентируется.

Также не решены вопросы финансовой помощи и стимулирования процессов кластеризации в рамках ЕАЭС.

Таким образом, законодательная база имеется, но она явно недостаточна для стимулирования процессов кластеризации в ЕАЭС, включая инновационную сферу.

Основным единым инструментом кластеризации экономик стран ЕАЭС и развития кросс-кластерных взаимодействий должна стать наднациональная цифровая Евразийская платформа, над созданием которой уже начали работать.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20-510-00029 «Методология формирования кросс-кластерных взаимодействий в инновационной сфере и их инфраструктуры в интеграционных группировках».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рекорд С.И. Возможности использования советского наследия промышленных взаимодействий для развития трансграничных промышленно-инновационных кластеров на пространстве СНГ // Проблемы современной экономики. 2012. №4. С.321-325.
2. Ketels С., Protsiv S. Cluster presence and economic performance: a new look based on European data/ URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2020.1792435> (дата обращения: 29.03.22).
3. Global Innovation Index for 2018-2020. URL: <https://www.globalinnovationindex.org>
4. Глобальный инновационный индекс 2019. URL: <https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/09/813027-razvivayutsya-innovatsii> (дата обращения: 29.03.22).
5. Глобальный инновационный индекс 2021. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2021 (дата обращения: 29.03.22).
6. Перечень объектов индустриально-инновационной инфраструктуры государств-членов Евразийского экономического союза. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Основные%20направления%20промышленного%20сотрудничества/Infrastructura.aspx (дата обращения: 29.03.22).
7. ЕЭК. В «цифровой» оправе: как будут развиваться промышленность и АПК в ЕАЭС. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/27-07-2019-1-int.aspx> (дата обращения: 29.03.22).
8. ЕЭК. Департамент статистики Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/default.aspx (дата обращения: 29.03.22).
9. Состояние кластерного развития в государствах – участниках ЕАБР август 2019. URL: <https://eabr.org/analytics/special-reports/sostoyanie-klaster-nogo-razvitiya-v-gosudarstvakh-uchastnikh-eabr> (дата обращения: 29.03.22).

10. Шнипова А. Развитие инновационных кластеров в России. URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/innovatsionnye-klastery-rossii> (дата обращения: 29.03.22).
11. Минпромторг РФ. ГИС. URL: <https://gisp.gov.ru/gisip> (дата обращения: 29.03.22).
12. Кластерная обсерватория. URL: <https://cluster.hse.ru> (дата обращения: 29.03.22).
13. Глобальный инновационный индекс 2020 г. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2020 (дата обращения: 29.03.22).
14. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855 (дата обращения: 29.03.22).
15. Евразийская экономическая интеграция: перспективы развития и стратегические задачи для России: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Т.В. Бордачев, К.О. Вишневский, М. К. Глазатова и др.; отв. ред. Т.А. Мешкова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 123 с.
16. Нормативно-правовая база научно-технического сотрудничества. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department /dep_makroec_pol/sci-tech/npa-nts.php (дата обращения: 29.03.22).
17. Цифровая платформа ЕАЭС усилит интеграцию. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/speech/cifrovaya-platforma-eaes-usilit-integraciyu/> (дата обращения: 29.03.22).
18. Решение Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 года N 2 «О реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий»». URL: <https://docs.cntd.ru/document/554459352> (дата обращения: 29.03.22).
19. ЕЭК предлагает формировать межрегиональные промышленные кластеры в рамках ЕАЭС. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-02-2019-1.aspx> (дата обращения: 29.03.22).

© Медведева О.Е., Хребтов А.В., 2022.